

NAZAR ESHONQUL HIKOYALARIDA IJODIY KONSEPSIYA VA USLUB MASALALARI

Bobur Shahanov

Urganch davlat universiteti Mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek modern adabiyoti yirik vakili Nazar Eshonqulning “Shamolni tutib bo‘lmaydi”, “Maymun yetaklagan odam”, “Zulmat saltanatiga sayohat” nomli hikoyalari tahlil qilinadi. yozuvchining ijodiy o‘ziga xoslik prinsipi hamda noodatiy badiiy talqini haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: badiiy idrok, tafakkur, yozuvchi talqini, “Shamolni tutib bo‘lmaydi”, “Maymun yetaklagan odam”, “Zulmat saltanatiga sayohat” hikoyalari tahlili.

ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ В РАССКАЗАХ НАЗАРА ЭШОНКУЛА

Бобур Шаханов

Независимый исследователь Ургенчский государственный университет

Аннотация: В данной статье анализируются рассказы крупного представителя узбекской модернистской литературы Назара Эшонкула «Шамолни тутиб бўлмайди», «Маймун етаклаган одам» и «Зулмат салтанатига саёҳат». В работе рассматриваются принципы творческой индивидуальности писателя, а также его своеобразная и нетрадиционная художественная интерпретация действительности.

Ключевые слова: художественное восприятие, мышление, авторская интерпретация, анализ рассказов «Шамолни тутиб бўлмайди», «Маймун етаклаган одам» и «Зулмат салтанатига саёҳат».

CREATIVE CONCEPT AND STYLISTIC ISSUES IN THE SHORT STORIES OF NAZAR ESHONQUL

Bobur Shahanov

Independent Researcher Urgench State University

Abstract: This article analyzes the short stories “Shamolni tutib bo‘lmaydi”, “Maymun yetaklagan odam” and “Zulmat saltanatiga sayohat” by Nazar Eshonqul, a prominent representative of modern Uzbek literature. The study explores the principles of the writer’s creative individuality as well as his distinctive and unconventional artistic interpretation of reality.

Keywords: artistic perception, thinking, authorial interpretation, analysis of the short stories “Shamolni tutib bo‘lmaydi”, “Maymun yetaklagan odam” and “Zulmat saltanatiga sayohat”

Nazar Eshonqul o‘zining ilk hikoyalari bilanoq adabiy jamoatchilikda katta qiziqish uyg‘otdi. Natijada bu hikoyalar xususida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilib, ularning g‘oyaviy-mavzuiy o‘ziga xosligi, badiiy idrok va ifoda prinsiplari, Ijodkorning badiiy mahorati masalalari atroflicha tadqiq etildi va hozirda ham davom etmoqda.

Nazar Eshonqul asarlarining o‘zaro - ruhan yaqinligi ma’naviy-axloqiy masalalar ustuvorligi bilan belgilanib, odamni badiiy tasvirlashdagi individual tafakkur tabiatining ijodiy yo‘sini bilan xarakterlanadi. Ularda insonni badiiy tushunish hamda tushuntirishda ikki yo‘nalish ko‘proq ko‘zga tashlanadi. Birinchidan, xalqimizning milliy mustaqillikka erishgungacha kechgan hayotidagi erkka tashnalik kayfiyati hamda milliy istiqlol arafasidagi odamlarning ruhiy holatlari va jamiyat hayotini yoritishga harakat qilinadi. Ikkinchidan, ezgulik, jaholat tantanasi uchun g‘ov bo‘lgan ma’naviy-axloqiy illatlarni fosh etishga intilish, haqiqatning tantana qilishiga ishonmagan, ko‘ngli mudroq odamlar ruhiyatini jamiyat psixologiyasi bilan uzviy aloqadorlikda tahlil qilish va ana shunday odamlar amal qiladigan falsafa mohiyatini ramzlar tilida ochib berish hamda shaxs ichki tuyg‘ularining parchalanish sabablarini badiiy-falsafiy o‘rganish alohida tamoyilni tashkil etadi.

Har bir insonning ko‘ngli, qalbi, ruhi bo‘lgani singari har bir asarning ham o‘ziga xos ma’naviy dunyosi bo‘ladi. Bu esa ijodkorlarning o‘ziga xos va betakror ma’naviy-intellektual dunyoqarashidan vujudga keladi. Yozuvchi Nazar Eshonqul asarlarida kuzatilganidek har bir ijodkor ramzlarga burkangan badiiy nigohi bilan ham alohida xususiyatlarga ega. Zero, adibning har bir hikoya janrigi mansub asarlarida o‘ziga xos ma’naviy-axloqiy masalalar etakchilik qiladi. Misol tariqasida, yozuvchining “Shamolni tutib bulmaydi” hikoyasida inson xotirasi - sha’ni masalasi keskin ikki qutbga bo‘lingan etuk insoniylik va yuztuban ma’naviy tubanlik o‘rtasidagi kurash jarayoni aks ettiriladi. Hikoyadagi hayot materiallining yangicha

badiiy talqini undan yangicha ma'nolar o'qishimizga ko'mak beradi. Bu borada muallif tanlagan ob'ektiv, xolis tasvir kitobxon o'quvchini fikrlashga, asar haqida mushohada yuritishga keng imkoniyatlar tug'diradi. Asar qahramoni Bayna momo ruhiyatidagi ikki qutb – tiriklik bilan o'lim oralig'idagi umr manzarasini chizish, badiiy tasvir vositalari asosida kayfiyat -kechinmalar ranglarini ko'rsatish hikoyada ustuvor yo'nalish kasb etadi.

“Yillar bilan birga hamma narsa o'zgarar, faqat Bayna momogina uni sezmas, guyo uning uchun vaqt o'sha holicha qotib qolgandek, uni o'sha ellik yil oldingi eri va o'g'lining o'ligini bolshovoy askarlar tepkilab ko'mishgan ustun oldidan topish mumkin edi”⁴¹. Hikoyada jamiyat hayotidagi o'zgarishlar konkret holatlarni ko'rsatish orqali kuzatiladi. Ana shu voqelikdagi yangiliklar mohiyatini badiiy holatlar, lavhalar yaratish asnosida odamzod qalbiga murojaaaat etiladi. Shuni ham e'tirof etish lozimki, hikoyadagi Bayna momo sho'ro davri nasridagi aksar qahramonlar singari jamiyatdagi o'zgarishlarga, xalq hayotidagi yangilanishlarga o'z munosabatini bildiruvchi, o'z faoliyati bilan tirikligini go'zalliklar bilan burkovchi ijtimoiy faol inson sifatida tasvirlanmaydi. Unga o'z hayotini yaratuvchilik, bunyodkorlik faoliyati bilan boqiylashtirishga safarbar o'ktam ayol xususiyatlari butkul begona. U biz aksar asarlarda o'rganib qolgan ma'nan va intellektual jihatdan etuk qiyofasi bilan ham ko'zga tashlanmaydi. Momo jamiyat hayoti, xalq taqdiri va atrof tevaragida kechayotgan voqelik bilan na ruhan, na jisman uzviy aloqalarga ega. Yozuvchi Nazar Eshonqul talqiniga ko'ra, dunyo boqiy, hayot abadiy, tabiat fasllarining almashinib turishida inson umrining o'tkinchiligi anglashilsa-da, inson hayoti chegaralangan emas. Shuning uchunmi, tabiatdagi o'tkinchi daqiqalar bilan Bayna momo ko'nglidagi tuyg'ular evrilishi adib diqqatini ko'proq o'ziga tortadi. Kun va tunning almashishi, tabiat fasllarining tadrijiy joy talashib turishida baqoning bebaqoligi anglashiladi. Tabiat fasllariga, borliqning jonli lahzalariga munosabatdan, odamlar bilan muomala-muloqotlardan yuzaga kelgan nafrat, o'kinch va alam kabi tuyg'ularning turfa ko'rinishlari ham Bayna momo ruhiyatidagi kechinmalar ma'nosidan voqif etadi.

Yozuvchining “Maymun yetaklagan odam” hikoyasida uchta qahramon – yigit, rassom va uning o'g'li moziy-bugun-kelajak fokusini bir nuqtaga yig'adi, aslida surat katta hayotiy tajriba hosilasi sanaladi. Adib sabab hamda oqibat mantiqiy aloqasini umumlashtiradi, suronli yillarda amalga oshirilgan faoliyat natijasida dahshatli fojialar sodir bo'ladi. Badiiy chizgilar (huvillab qolgan qishloqlar, o'ziga chorlab

⁴¹ Nazar Eshonqul. Shamolni tutib bo'lmaydi // O'zbekiston adabiyoti va san'ati.- 1996.-26 iyul

turgan qabristonlar, o'lim isi anqib turgan qurollar, qo'rquvdan qotib qolgan olomon, sirli maxluqlar, aroq navi, yalang'och ayollar, qovjirgan gullar) voqelikdan kesib olingan muqoyasalar, ijodkor tafsilotni bo'rttirish yordamida davr manzaralariga baho beradi. Rasm motivi muallifni ko'pso'zlikdan saqlaydi, tahlilni quyuqlashtiradi. Ota zimmasidagi burch farzand kamoloti bilan bog'liq, nashavand, tekinxo'r o'g'il inqirozga mahkum adashgan otalar qismatini yorqin tarzda ko'rsatadi.

“Maymun yetaklagan odam” dagi muhim jihat unda voqealar birinchi planda emasligidir. Nazar Eshonqul asarini mutolaa qilar ekansiz, XX asr o'ttizinchi yillarida yuqori lavozimlarda ishlagan, o'zicha tasviriy san'at bilan shug'ullanadigan nuroniy nochor hayoti, holati, xatti-harakatlaridan voqif bo'lib borasiz. “Agar bir umr e'tiqod qo'yib, shunga ishonib, kurashib, yonib-kuyib yashasangiz-u, bir kuni e'tiqod qo'yganingiz puch, yolg'on va puflab shishirilgan sharday omonat, siz ezgulik deb sig'ingan narsalar asli razolat ekanligini anglab qolsangiz, unday demasdingiz: ana shunday, umringiz yomonlik bilan yaxshilik farqi qolmagan, xuddi yo'ldan chiqib ketgan shaldur-shuldir, bo'm-bo'sh aravaga aylanardik”⁴². Mana, ko'p yillar yuqori rahbarlik vazifasida ko'zi pishgan chol orttirgan tajribasi. Asl e'tiqod sog'lom munosabatni taqozolaydi, ko'r-ko'rona maslak insoniyatni tanazzulga yetaklaydi. XX asr 30 yillarida mafkura ta'sirida harakat qilgan va yorqin istiqbolga ishongan rahbar xodim orzu-istaklari sarob ekanligini anglashi og'ir taassurot uyg'otadi, surat chizishni odat qilgan inson tasavvurlari rasmda jonlanadi. Butun bir avlod adashuvi va yanglish oqibatlari chol ruhiy holatida yorqin namoyon bo'ladi, noqobil o'g'il salbiy kirdikorlari izdihomli umr qiymatini belgilaydi. Muallif qabariq tasvir, xarakterli detallar, ruhiyat tarangligini muayyan zanjirga tizadi.

Adabiyotshunos U Normatov Nazar Eshonqul asarlaridagi o'ziga xos xususiyatlaridan biriga munosabat shunday yozadi: “Nazar Eshonqulning bu tur asarlarida qaramonlarning nomi yo'q - ular faqat “U” yoki hayotda amali, kasbhunari nomi bilan “Kotib”, “Qorovul”, “Me'mor” deb yuritiladi. Insonning ichki va tashqi qiyofasini chizishda anchagina tajriba orttirgan muallif bu xil personajlar tasviriga kelganda bir qarashda hafsalasizlik qilganday taassurot qoldiradi. Aslida esa shu xil “hafsalasizlikda muayyan maqsad bor: hikoya personajlari bema'ni, shafqatsiz hayot tazyiqi ostida shu hayotdan begonalashgan, shaxsini, insoniy qiyofasini yo'qotgan yoki yo'qatayozgan kimsalardir”.

Bu davr adabiyoti haqida o'z fikrini bildirgan professor Q.Yo'ldoshev shunday deydi: “XX asrdagi adabiyotimizda qiyofasizlik keng yoyildi. Chunki undan

⁴² Jovli Xushboq. Yuragimning surati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – B. 93.

muayyan shaxs tabiatini har jihatdan tasvirlash emas, shaxsni muayyan ijtimoiy qatlamning vakili sifatida ko'rsatish talab etildi. Badiiy adabiyot konkret insondagi o'ziga xoslik, alohidalikni emas, balki odamning qaysi bir ijtimoiy qatlamga mansub belgilarini eks ettirishi kerak edi. Shu sababli adabiyotda tip yaratishga e'tibor kamayib, tipik obrazlarni tasvirlash, ommadan ajralib turmaydigan, olomonga singishib ketadigan qiyofasiz kimsani aks ettirish tajribasi keng yoyildi. XX asring qariyb etmish besh yili adabiyotni qoliplarga tiqishtirish davri bo'ldi. Natijada adabiyotda qiyofasizlik, bir xillik avj oldi".

"Zulmat saltanatiga sayohat" hikoyasi qahramoni mashhur adib M. yolgiz yashaydi. Keyingi o'n-o'n besh yil ichida hech kim bilan sirlashmaydi. Jurnalist qiyofasidagi lirik personaj M. ijodiy dunyosiga safar qilish, ijodi haqida suhbatlashish niyatida uning uyiga keladi. "M. tamaki va yana qandaydir ko'lansa hidlar o'rnashib qolgan to'shakda cho'zilib yotardi; tinmay tamaki tutatar va puk-puk yo'talardi. Xonasi ham xuddi hayoti kabi palapartish edi. Men tozalanmagan stolni, isqirt to'shakni, derazadan ko'ra tuynukni eslatadigan romlarni, o'qilmaganiga ham allazamonlar bo'lgan chang bosgan kitoblarni ko'zdan kechirar ekanman, har bir odam o'ziga munosib boshpana tanlaydi, deb uyladim".⁴³

M.ning ijod dunyosi bu hayotda har bir narsadan tushkunlik va umidsizlik izlayverib, o'zi ham tushkunlikning bir parchasiga aylanib qolgan, hayotning mudhishligini ixlos, shavq bilan tasvirlagan zulmat olamidir. M.ning asarlarida nurdan ko'ra soyalar, ezgulikdan ko'ra razolat, qabohat, yaxshilikdan ko'ra yovuzlik yayrab-yashnab, emin-erkin yashaydi. Asardagi N. ismli qizning K. ismli personajlar ruhiyatini kuzatishi orqali ularning ma'naviyati sahifalari birma-bir ochila boradi. Ana shu usul M.ning qo'rquvga ("qo'rquv odamlarni boshqaradi" deb biladi) asoslangan hayot sahifalarini birma-bir varaqlash imkonini beradi. "...U o'zini o'rab turgan bu qiyofasiz olamga qiyofa berish uchun uni daf'atan shunchalar zulmatga burkagandiki, oqibatda bu zulmat uning qasosga to'la o'kirigiga aylangan edi" "...M. ning o'suq-yuluq jumalari kabi xaroba uylar orasidan ketib borardik. Bu vayronalikdan M.ning umr hidi kelar - muqarrar tanazzuldan darak berardi"

Ko'rinadiki, "Zulmat saltanatiga sayohat" hikoyasida hid va shu'la obrazlari ramziylik tabiatiga ko'ra chuqur ijtimoiy mazmun kasb etadi. U tanazzulga yuz tutgan, butkul umri quruq va mutelikda kechgan M. hayotini, badbuy tirikligini anglatish barobarida, qo'rquv saltanatiga qurilgan jamiyat odamlar taqdirini nobud qilishini, ongi-shuurini boshqarishini ham anglatib turadi. Hid va shu'la obrazlari

⁴³Nazar Eshonqul. Zulmat saltanatiga sayohat –T.: Yangi asr avlodi, 2004.-B. 161

yaxlit uyg'unlikda Nazar Eshonqulning mustaqillik davri hikoyalarida badiiy talqin etilayotgan qo'rquv va baxtsizlik, shaxs erki va ko'ngil muteligi, fikr qulligi xususida umuminsoniy mazmun va mohiyatga ega bo'lgan keng mulohazalar yuritish imkonini beradi. Aytish mumkinki, hid va shu'la kabi obrazlar adibning dastxatiga aylanib qoldi. Bu hol yozuvchi Nazar Eshonqul ijodiy individualligini belgilab beruvchi xususiyatlardan biri hisoblanadi.

Nazar Eshonqul hikoyalaridagi har bir jumla badiiy ifoda tarziga ko'ra qahramon ruhiyatini, qilmish-qidirmishlarini ayon etish barobarida, yana yangi fikr tug'diradi. Qolaversa, adib asarlarida so'zlar aslo jaranglamaydi, yaltiramaydi, shovqin-suron ko'tarmaydi. Ular ma'yus, mahzun, dardchil va dilgir suhbatdosh sifatida namoyon buladi. Ular hamisha odamni o'ylashga, o'zini tanishga, o'zligini anglashga va shu jarayonda o'zligini ayon etishga undaydi. Shu taxlit ajib va sirli tafakkur hayotiga olib kirib, ma'naviy hayotidagi kechinmalar manzarasi bilan tanishtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Nazar Eshonqul. Ta'qiq mevasi // Sharq yulduzi, 2020-yil, 3-son.
3. Nazar Eshonqul. “Qora kitob”. T.: “SHARQ”. 2018.
4. Nazar Eshonqul. Zulmat saltanatiga sayohat –T.: Yangi asr avlodi, 2004
5. Nazar Eshonqul. “Ijod falsafasi”(“Mendan mengacha”). T.: Akademnashr. 2018.
6. Jovli Xushboq. Yuragimning surati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
7. Mustaqillik davri adabiyoti. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 2006.
8. <http://www.ziyouz.com/>.